

O mofo dentro de casa pode afetar a saúde mental

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17114579>

INTRODUÇÃO

O estudo dos pesquisadores Wang et al. (2025), com quase 12 mil idosos, investigou a relação entre o odor de mofo em ambientes internos e os sintomas de depressão e ansiedade.

Research | [Open access](#) | Published: 16 August 2025

Associations of indoor musty odors with depression and anxiety symptoms in Chinese older adults: a nationwide study

[Xue Wang](#), [Zihua Yin](#), [Qian Gao](#), [Yunfeng Song](#), [Hanchen Xu](#) & [Shuang Zang](#)

[BMC Public Health](#) **25**, Article number: 2793 (2025) | [Cite this article](#)

<https://bmcpublikealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-025-24096-y>

DEPRESSÃO

A depressão é um transtorno mental que causa prejuízos no cotidiano da pessoa, comprometendo suas atividades de trabalho, estudo, sono, alimentação e lazer. Entre os principais sintomas estão o humor deprimido, a perda de interesse pelas atividades do dia a dia e a redução de energia. Sua etiologia envolve uma combinação de fatores genéticos, biológicos, ambientais e psicológicos (OPAS, s.d.).

ANSIEDADE

A ansiedade é uma resposta natural do ser humano a situações de perigo ou estresse, representando um fator evolutivo de defesa. Todavia, em excesso, torna-se um problema de saúde, causando sofrimento à pessoa. A etiologia do transtorno não é totalmente conhecida; no entanto, pesquisas indicam modificações estruturais e funcionais no cérebro, resultantes de fatores genéticos e ambientais (Brasil, s.d.).

MOFO

O mofo e o bolor são nomes populares para fungos filamentosos que se desenvolvem em alimentos e em ambientes úmidos, como paredes ou áreas de casas com pouca ventilação. Espécies como *Aspergillus* (frequentemente encontrado em paredes úmidas) e *Penicillium* (comum em alimentos como pão) podem produzir micotoxinas, como a ocratoxina A, que é prejudicial à saúde e tem sido associada a alterações neuropsiquiátricas (Ratnaseelan et al., 2018).

PRINCIPAIS ACHADOS

Os pesquisadores verificaram, por meio de escalas padronizadas, que a exposição ao mofo tem sido associada a uma variedade de problemas de saúde. O contato contínuo com esses odores em ambientes fechados pode atuar como um estressor psicológico crônico, contribuindo para o surgimento ou agravamento de transtornos mentais, a exemplo da depressão e da ansiedade, além de sintomas físicos, entre eles alergias e problemas respiratórios (Wang et al., 2025).

Morfologia do *Aspergillus ochraceus*, associado à deterioração de alimentos, à patogenicidade e ao uso em processos industriais.

Aspergillus ochraceus

(Chen, 2022)

Spoilage	Pathogen	Bio-production
cereal	onychomycosis	protease
coffee bean	otomycosis	esterase
fruits	bronchopulmonary	tannase
cheese	aspergillosis	desogestrel
meat product	allergenic	mycoremediation
	potency	

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9452667/pdf/fchem-10-938626.pdf>

As micotoxinas são metabólitos secundários produzidos pelos fungos. Por serem moléculas muito pequenas, com tamanho aproximado de 2–3 μm , conseguem atravessar a barreira hematoencefálica, afetando o sistema nervoso central. A exposição a essas substâncias, como a ocratoxina A produzida por *Aspergillus ochraceus*, tem sido associada a sintomas como dor de cabeça, náusea e fadiga (Ehsanifar et al., 2023).

Estrutura química da ocratoxina A

Fonte: (Mateo, 2022)

MECANISMO DO MOFO

O mecanismo exato ainda é desconhecido. No entanto, os pesquisadores propõem que a inalação de esporos fúngicos possa ativar um processo semelhante ao observado com bactérias e vírus: o reconhecimento do patógeno pelas células imunes inatas, como a microglia e os astrócitos, por meio de PRRs (receptores de reconhecimento de padrões), PAMPs (padrões moleculares associados a patógenos) e DAMPs (padrões moleculares associados a danos), o que resulta na liberação de citocinas pró-inflamatórias e na indução de alterações neuropsiquiátricas por meio da neuroinflamação (Harding et al., 2021).

REMOVENDO MOFO DO AMBIENTE

O biomédico Roberto Figueiredo, popularmente conhecido como “Dr. Bactéria”, em entrevista à TV Cachoeira Novo Tempo, ensina, de forma prática, como reduzir e controlar o mofo em casa.

<https://www.youtube.com/watch?v=IKe7bNjCMKQ>

O mofo adora lugares úmidos e com pouca ventilação

- Mantenha o ambiente bem ventilado, abrindo janelas e portas

Colchões e travesseiros

- Mantenha-os em local bem ventilado e seco
- Lave capas e fronhas regularmente

Produtos de limpeza

- Consulte um especialista antes de utilizar qualquer produto químico

CONCLUSÃO

Dessa forma, com base na literatura consultada, concluimos que manter a limpeza adequada de roupas, armários, gaveteiros e da estrutura física da casa, além de uma alimentação saudável, da prática de exercícios físicos e de consultas médicas regulares em caso de transtornos mentais, alergias ou problemas respiratórios, é essencial para preservar a saúde física e mental.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Metodologia

Revisão Narrativa

Financiamento

O autor não recebeu apoio financeiro para a pesquisa

Dados

Foram utilizados artigos em periódicos de acesso aberto indexados na plataforma PubMed

Interesses conflitantes

Não há

Uso de Inteligência Artificial (IA)

ChatGPT para criar a imagem da capa

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17114579>

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. [...] **Ansiedade no Adulto**. [s.d.].

Disponível em:

<https://linhasdecuidado.saude.gov.br/portal/ansiedade/definicao/>.

Acesso em: 17 ago. 2025.

CHEN, Lin et al. **The secondary Metabolites and Biosynthetic Diversity from *Aspergillus ochraceus***. 2022. Disponível em:

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9452667/pdf/fchem-10-938626.pdf>. Acesso em: 20 ago. 2025.

EHSANIFAR, Mojtaba et al. **Mold and Mycotoxin Exposure and Brain Disorders**. 2023. Disponível em:

<https://doi.org/10.31083/j.jin2206137>. Acesso em: 20 ago. 2025.

HARDING, Cheryl F. et al. **Mold inhalation causes innate immune activation, neural, cognitive and emotional dysfunction**. 2021.

Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7231651/>.

Acesso em: 19 ago. 2025.

FIGUEIREDO, Roberto. **Dr. Bactéria ensina a maneira certa de se livrar do mofo.** TV Cachoeira Novo Tempo. 2022. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=IKe7bNjCMKQ>. Acesso em: 17 ago. 2025.

WANG, Xue et al. **Associations of indoor musty odors with depression and anxiety symptoms in Chinese older adults: a nation wide study.** 2025. Disponível em: <https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-025-24096-y>. Acesso em: 17 ago. 2025.

RATNASEELAN, Aarane M. **Effects of Mycotoxins on Neuropsychiatric Symptoms and Immune Processes.** 2018. Disponível em: [https://www.clinicaltherapeutics.com/article/S0149-2918\(18\)30229-7/pdf](https://www.clinicaltherapeutics.com/article/S0149-2918(18)30229-7/pdf). Acesso em: 19 ago. 2025.

OPENAI. ChatGPT: **gerador de imagens.** Disponível em: <https://chatgpt.com/>. Acesso em: 20 ago. 2025.

Organização Pan-americana da Saúde (OPAS). **Depressão.** [s.d.] Disponível em: <https://www.paho.org/pt/topicos/depressao>. Acesso em: 17 ago. 2025.